

**К ПРОБЛЕМЕ ИСТОКОВ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ
УРБАНИЗИРОВАННОЙ КУЛЬТУРЫ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ (по
материалам исследований археологических памятников Ферганской
долины эпохи бронзы и раннего железа)**

Анарбаев А. А.

доктор наук., профессор Институт антропологии АН РУЗ

Баратов С. Р.

к.и.н., с.н.с., Институт антропологии АН РУЗ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21029203>

***Аннотация:** по мнению исследователей, развитие урбанизации и государственности в древней Фергане, по сравнению развитыми историко-культурными регионами Центральной Азии (Хорезмом, Бактрией, Согдом и Парфиенной), где города возникают в VIII – VII веках до н. э., произошло со значительным отставанием. Причиной отставания, по их мнению, являлось её провинциальное, окраинное расположение, ограждённое от развитых областей горными хребтами. Древнейшие признаки, иллюстрирующие элементы, структуры и топографию, характерные для древнего города – арк-цитадель, шахристан (городские кварталы, защищённые оборонительными стенами) и рабад (неукреплённая часть города) – в Ферганской долине были известны благодаря исследованиям археологов на городищах Эйлатан и Эски Ахсы. Их древнейшие археологические комплексы относятся ко времени не ранее III века до н. э.*

Однако благодаря археологическим исследованиям, сделанным в последнее десятилетие, – открытию нами в 2012 году уникального городища Кырк-Худжра – были получены материалы, свидетельствующие, что в Ферганской долине и в VII-VI вв до н. э. высокоурбанизованная культура с

развитыми элементами, характерными для города, существование которых возможно только в условиях централизованного государства.

Ключевые слова: *древняя история, урбанизация, градостроительство и государственность, Ферганская долина, археологические раскопки, эпоха поздней бронзы и ранний железный век.*

**FARG‘ONA VODIYSIDA QADIMGI SHAHAR
MADANIYATINING SHAKLLANISHI MUAMMOSIGA
BAG‘ISHLANGAN (Farg‘ona vodiysining jez va erta temir davri arxeologik
yodgorliklari materiallari asosida)**

Анарбаев А.А.

T.f.d., professor, Yetakchi ilmiy xodim, O‘zR FA Antropologiya instituti

Баратов С.Р.

t.f.n., katta ilmiy xodim, O‘zR FA Antropologiya instituti

Annatsiya: *Tadqiqotchilarning fikricha, qadimgi Farg'onada shaharlashuv va davlatchilikning rivojlanishi, Markaziy Osiyoning rivojlangan tarixiy-madaniy mintaqalari (Xorazm, Baktriya, Sug'd va Parfienna) bilan solishtirganda, ularda shaharlar miloddan avvalgi VIII–VII asrlarda paydo bo'lgan, ancha kechikib sodir bo'lgan. Ularning fikricha, bu kechikishga uning tog'tizmalari bilan o'ralgan, rivojlangan hududlardan ajralib turadigan provintsial, chekka joylashuvi sabab bo'lgan. Qadimgi shaharga xos bo'lgan Ark-tsitadel, Shahrison (mudofaa devorlari bilan himoyalangan shahar kvartallari) va rabod (shaharning mustahkamlanmagan qismi) kabi elementlar, tuzilmalar va topografiyani aks ettiruvchi eng qadimgi belgilar Farg'ona vodiysida arxeologlarning Eylatan va eski Ahsi shaharlaridagi tadqiqotlari tufayli ma'lum bo'lgan. Ularning eng qadimgi arxeologik majmualari miloddan avvalgi III asrdan erta bo'lmagan davrga tegishli.*

Biroq, so'nggi o'n yillikda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar – 2012 yilda biz tomonimizdan qirq-hujra noyob shahar xarobalarining ochilishi tufayli –

Farg'ona vodiysida miloddan avvalgi VII-VI asrlardayoq, markazlashgan davlat sharoitidagina mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan shaharga xos rivojlangan elementlarga ega yuqori darajada urbanizatsiyalashgan madaniyat mavjud bo'lganligini ko'rsatuvchi materiallar olindi.

***Kalit so‘zlar:** Qadimiy tarix, urbanizatsiya, shaharsozlik va davlatchilik tarixi, Farg'ona vodiysi, arxeologik qazishmalar, so‘ngi bronza va ilk temir davri.*

**ON THE PROBLEM OF THE ORIGINS OF ANCIENT URBAN
CULTURE IN THE FERGANA VALLEY (Based on Research of Bronze
and Early Iron Age Archaeological Sites in the Fergana Valley).**

Anarbaev A.A.

*Doctor of Sciences, Professor, Institute of Anthropology, Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Baratov S.R.,

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Institute of
Anthropology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

***Abstract:** According to researchers, the development of urbanization and statehood in ancient Fergana occurred with significant delay compared to the developed historical and cultural regions of Central Asia (Khorezm, Bactria, Sogdiana, and Parthienna), where cities emerged in the 8th-7th centuries BCE. The reason for this delay, in their opinion, was its provincial, peripheral location, isolated from developed areas by mountain ranges. The earliest signs illustrating elements, structures, and topography characteristic of an ancient city – the ark-citadel, shahristan (urban quarters protected by defensive walls), and rabat (unfortified part of the city) – were known in the Fergana Valley thanks to archaeological research at the sites of Eylatan and Eski Akhsy. Their earliest archaeological complexes date back no earlier than the 3rd century BCE.*

However, thanks to archaeological research conducted in the last decade – including our discovery of the unique settlement of Kyrk-Khujra in 2012 – materials have been obtained indicating that a highly urbanized culture with developed urban characteristics existed in the Fergana Valley at least as early as the 7th century BCE. The existence of such a culture is only possible under conditions of a centralized state.

Keywords: *ancient history, urbanization, urban planning and statehood, Fergana Valley, archaeological excavations, Late Bronze Age and Early Iron Age*

Исследования и реконструкции урбанизационных процессов древних обществ дописьменных эпох в истории различных культурно-исторических регионов возможны лишь благодаря их археологическому изучению.

Древнейшие письменные источники, сохранившие сведения о городах и государстве в Ферганской долине – Давань, оставлены китайским дипломатом Чжан Цянем, который в 138 г. до н. э. был направлен ханьским императором У-ди на запад для установления союза с юэчжами против хунну. Чжан Цянь оказавшись в Давани в 128 г. до н. э., записал сведения о ней в своём отчёте. Сообщения Сыма Цзяня содержат месторасположение Давани, которая локализована им в центральной и восточной части Ферганской долины. Она описана им как централизованное самостоятельное государство, которое насчитывало около 70 больших и малых городов со столицей в городе Эрши. В древнем ферганском государстве существовало развитое ремесло, земледелие и животноводство.

До недавнего времени древнейшие признаки, иллюстрирующие элементы и структуры, характерные для древнейшего города – арк-цитадель, шахристан (городские кварталы, защищённые оборонительными стенами), и рабад (неукреплённая часть города) – стали известны благодаря исследованиям археологов А. А. Анарбаева и Б. Х. Матбабаева, проводившимся на городищах Эйлатан и Эски Ахсы. Самые древние из этих

признаков были отнесены ими к III веку до н. э. Авторы исследований обосновывали результаты исследований тем, что для возникновения и возведения 70 городов в Давани, описанных Сыма Цзянем, 100 лет было вполне достаточно.

По мнению большинства исследователей, развитие урбанизации и государственности в древней Фергане по сравнению с расположенными рядом развитыми историко-культурными регионами Средней Азии (Хорезмом, Бактрией, Согдом и Парфиенной, где возникновение древних городов, согласно результатам археологических исследований, имело место в VIII – VII веках до н.э.), происходило со значительным отставанием. Основной причиной отставания в развитии культуры Ферганской долины, по их мнению, являлось ее провинциальное, окраинное расположение, огражденное от развитых областей горными хребтами.

Однако благодаря археологическим исследованиям, сделанным в последние десятилетия, – открытию нами в 2012 году неизвестного ранее археологической науке уникального городища Кырк-Худжра, сохранившего площадь более 5 га, - были получены находки, свидетельствующие, что в Ферганской долине в эпоху раннего железа уже существовала высокоурбанизованная культура с развитыми элементами фортификации, монументальной архитектурой, храмом и «классической» городской структурой. В 2013 – 2014 и 2021 годах на нем были произведены небольшие исследования разведочного характера. На территории городища Кырк-Худжра в VII – VI веках до н.э. уже существовали все признаки, характерные для городской структуры и топографии: хорошо укрепленные арк-цитадель и два шахристана, а также храм.

Мы предполагаем, что городская культура Ферганской долины эпохи раннего железного века генетически была связана с предшествовавшей ей оседло-земледельческой Чустской культурой эпохи бронзы, поздние

периоды которой, согласно последним радиоуглеродным датировкам, относятся к концу XI века до н.э. Элементы протогородской Чустской культуры – цитадель и уже сложившаяся фортификация – появляются еще на поселениях – Дальверзинтепа и Чуст-Бибиона.

Новые археологические материалы из нижних слоёв городища Кырк-Худжра, по нашему мнению, могут позволить аргументированно утверждать, что завершение развития урбанизированной культуры и возникновение государства на территории древней Ферганы происходило по меньшей мере в VII-VI вв до н.э.